

УДК 338.48 EDN: RGKAIQ
DOI: 10.5281/zenodo.10561416

СИЗЕНЕВА Лидия Александровна

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: vfatiso_em@mail.ru*

ВОДНО-МОТОРНЫЙ ТУРИЗМ В г. ВОЛГОГРАДЕ: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

В статье проводится исследование водно-моторного туризма как отдельного само-бытного и весьма перспективного вида водного туризма, обладающего уникальной потребительской ценностью. Автором проведён анализ существующих разновидностей водного туризма, уточнено определение водно-моторного туризма, определены его виды и функции. Для г. Волгограда водно-моторный туризм имеет особое значение, так как р. Волга традиционно является одной из основных аттракций, притягивавших туристов в регион и определяющих развитие Волгограда как туристской дестинации. Развитый рынок водно-моторного туризма может компенсировать нехватку в городе организованных пляжей и привлечь любителей различных видов водной рекреации. С использованием метода исторической аналогии показаны основные проблемы рынка водно-моторного туризма в г. Волгограде, который из массового превратился в элитарный. При этом ни существующая система законодательного регулирования, ни имеющаяся инфраструктура не обеспечивает должного уровня безопасности и потребительской привлекательности данного вида туризма. Как местные жители, так и туристы сталкиваются с проблемой дефицита мест для спуска моторных лодок и их хранения, высокими ценами на все атрибуты водно-моторного туризма, необоснованными территориальными и временными запретами на плавание в акватории г. Волгограда, отсутствием эффективной системы информационного обеспечения водно-моторного туризма как в части навигационных карт, доступных владельцам маломерных судов, так и в части оперативного оповещения об изменении погодных условий.

Ключевые слова: водно-моторный туризм, маломерное судно, акватория г. Волгограда, инфраструктура водно-моторного туризма, навигация, слипование

Для цитирования: Сизенева Л.А. Водно-моторный туризм в г. Волгограде: сущность, особенности и актуальные проблемы развития // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №7. С. 140–151. DOI: 10.5281/zenodo.10561416.

Дата поступления в редакцию: 12 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2023 г.

Lidiya A. SIZENEVA

*Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: vfatiso_em@mail.ru*

WATER-MOTOR TOURISM IN VOLGOGRAD: THE ESSENCE, FEATURES AND CURRENT DEVELOPMENT PROBLEMS

Abstract. *The article studies water-motor tourism as a separate distinctive and very promising type of water tourism, which has a unique consumer value. The author analyzes the existing varieties of water tourism, clarifies the definition of water-motor tourism, defines its types and functions. For Volgograd, water-motor tourism is of particular importance, since the Volga River is traditionally one of the main attractions that attracted tourists to the region and determined the development of Volgograd as a tourist destination. The developed market of water-motor tourism can compensate for the lack of organized beaches in the city and attract fans of various types of water recreation. Using the method of historical analogy, the main problems of the water-motor tourism market in Volgograd, which has turned from mass into elite, are shown. At the same time, neither the existing system of legislative regulation nor the existing infrastructure provides an adequate level of security and consumer attractiveness of this type of tourism. Both locals and tourists face the problem of a shortage of places for launching motorboats and their storage, high prices for all attributes of water-motor tourism, unreasonable territorial and temporary bans on swimming in the Volgograd water area, the lack of an effective information system for water-motor tourism such as navigation maps available to owners of small vessel, and prompt notifications about changing weather conditions.*

Keywords: *water-motor tourism, small vessel, Volgograd water area, water-motor tourism infrastructure, navigation, slippage*

Citation: Sizeneva, L. A. (2023). Water-motor tourism in Volgograd: The essence, features and current development problems. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7), 140–151. doi: 10.5281/zenodo.10561416. (In Russ.).

Article History

Received 12 October 2023

Accepted 20 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В современных геополитических, экономических и эпидемиологических условиях большое значение приобретает развитие внутреннего туризма и поиск тех его видов, которые обладают наибольшим потенциалом в конкретных регионах РФ. [3,4] Одним и наиболее перспективных практически на всей территории России видов туризма является водный.

В России имеется 2,5 млн рек, более 2 млн озёр и 13 морей¹, которые в той или иной степени могут быть использованы для различных видов туризма и рекреации. Водный туризм делится на много разнообразных подвигов: к нему относятся круизный, яхтенный, водно-моторный, различные виды сплавов и др. Значимость водного туризма на государственном уровне подтверждается упоминанием его в качестве приоритетного в Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года, наличием действующих концепций круизного и яхтенного туризма.

Одним из видов водного туризма, набирающим популярность в настоящее время, является водно-моторный туризм. В Волгоградской области он был одним из наиболее развитых видов самостоятельного туризма во времена СССР, а в настоящее время его рынок в г. Волгограде стремительно растёт и развивается [6]. В этой связи является актуальным конкретизация понятийного аппарата в области водно-моторного туризма и оценка современных тенденций и проблем его развития.

Материалы и методы

Сфера водного туризма относится в настоящее время к тем областям знаний, в которых нет устоявшихся взглядов на ключевые понятия и термины.

Водно-моторный туризм в качестве модификации водного не рассматривается как значимый отдельный вид туризма ни в научной, ни в учебной литературе, и даже не упоминается авторами большинства учебников,

используемых для подготовки специалистов в области туризма [12].

Единственное сформулированное определение водно-моторного туризма как самостоятельного феномена приведено в ГОСТ Р 57805-2017 «Туристские услуги. Водный туризм. Общие требования». Согласно п.4.5.2 данного документа, *водно-моторный туризм представляет собой путешествие на плавательных средствах, приводимых в действие стационарным или навесным двигателем внутреннего сгорания (катерах, лодках с мотором, гидроциклах²).*

ГОСТ Р 57805-2017 относит водно-моторный вид туризма к подвидам водноспортивного туризма наряду с парусным и гребным, а водноспортивный в свою очередь является подвигом водного туризма. К водному туризму ГОСТ Р 57805-2017 также относит: промышленный водный; круизный; экстремальный водный; прочие (отдельные/самостоятельные) виды водного туризма; активный отдых на воде.

Представленное в ГОСТе определение водно-моторного туризма представляется с одной стороны, достаточно широким, а с другой, не отражающим всех ключевых свойств данного явления. Так, единственной существенной характеристикой рассматриваемого вида туризма называется использование для передвижения плавательных средств с двигателем внутреннего сгорания. При этом следует отметить следующие недостатки данного определения:

- 1) никоим образом не конкретизируется вид этих плавательных средств, не уточняется, что это маломерные суда (хотя это подразумевается). Это позволяет предположить возможность использования для водно-моторного туризма, например, катера «Москва» и даже многопалубного круизного лайнера, что даже звучит абсурдно, но с точки зрения

¹ Внутренние воды России // Экопортал. URL: <https://ecoportal.info/vnutrennie-vody-rossii> (Дата обращения: 12.09.2023).

² ГОСТ Р 57805-2017 «Туристские услуги. Водный туризм. Общие требования» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200157119> (Дата обращения: 29.08.2023).

данной формулировки не исключено, поскольку у обоих данных судов есть двигатели внутреннего сгорания (ДВС);

- 2) не определяется цель путешествия, в то время как у ряда других видов водного туризма она конкретизирована (отдых на воде, охота, рыбалка, занятия экстремальными видами деятельности). При этом очевидно, что путешествия на плавательных средствах с ДВС осуществляются в основном с названными целями, но само наличие этой цели относит рассматриваемый вид туризма к промысловому, экстремальному и др., а отнюдь не к водно-моторному;
- 3) поскольку водно-моторный туризм является подтипом водноспортивного туризма, возможно, подразумевается, что данное путешествие осуществляется как спортивное событие (например, соревнования типа маршрутных гонок на моторных лодках, проводившихся во времена СССР). Но эта спортивная цель не выявляется из представленного определения.

В целом исследование определений подвидов водного туризма позволяет сделать следующие выводы:

- 1) классификация подвидов водного туризма, представленная в п.4 ГОСТ Р 57805-2017 «Туристские услуги. Водный туризм», выполнена на основе разнородных классификационных признаков и нуждается в доработке;
- 2) дефиниция водо-моторного туризма в этом же документе не отражает сущность данного феномена как отдельного самостоятельного и весьма перспективного вида туризма и также подлежит уточнению.

Основными целями путешествия на маломерных судах с ДВС являются: водные прогулки, купание, пляжный отдых, рыбалка, дайвинг, фридайвинг, катание на водных лыжах, ватрушках/бананах, вейкбордах и т.п. То есть маломерное судно является одновременно как транспортным средством, осуществляю-

щим доставку туристов к объекту назначения, так и целевым способом организации программы и важнейшим элементом, обеспечивающим потребительскую привлекательность данного отдыха. Исходя из этого, для целей дальнейшего исследования предлагается принять следующее рабочее определение водно-моторного туризма:

Водно-моторный туризм – это форма водного туризма, предполагающая использование маломерного судна, приводимого в действие двигателем внутреннего сгорания, в качестве основной аттракции, обеспечивающей возможность рекреации и активного отдыха на водоёмах.

Именно в этом контексте будут изучаться вопросы его регулирования и развития.

Результаты и обсуждение

Рассмотрим специфику, виды и функции водно-моторного туризма, определяющие пути его развития.

В предыдущих исследованиях автора [9,10] была проведена классификация элементов турпродукта в целях оценки его потребительской привлекательности и предлагалось разделить его элементы на два вида: формирующие впечатление и обеспечивающие потребление. В большинстве туристских продуктов транспорт призван лишь доставить туристов к месту, где они должны будут получить основные впечатления от поездки [2], и потому относится к элементам, обеспечивающим потребление. Специфика же водно-моторного туризма в том, что использование маломерного судна не просто даёт возможность доставки туриста до места получения основных впечатлений, но и имеет самостоятельную ценность для потребителя, а потому относится к элементам, формирующим впечатление.

Совершая путешествие на моторной лодке или катере, человек отрывается от привычной среды обитания и попадает в совершенно иную, и весьма специфическую, стихию: он ощущает близость воды и брызги волн, слышит рёв мотора, вдыхает полной грудью речной воздух, его в прямом смысле «сдувает»

потоком свежего ветра. Подобные поездки всегда вызывают восторг у туристов и оставляют яркие впечатления, которые надолго запоминаются. Такое уникальное и восхитительное сочетание ощущений не даёт ни один другой вид туризма и рекреации.

Исходя из множественности целей, с которыми может совершаться путешествие на маломерном судне, можно выделить следующие функции водно-моторного туризма:

- *рекреационная* – основная, на наш взгляд функция, суть которой заключается в том, что в силу описанной выше уникальности впечатлений, которые даёт водно-моторный туризм, путешествие на моторной лодке воспринимается, прежде всего, как яркий и качественный отдых, способный восстановить эмоциональное состояние и физические силы человека [11];
- *оздоровительная* – путешествуя по воде, человек дышит свежим влажным воздухом, возможно, купается и загорает, испытывает перепады температур, что способствует закаливанию и укреплению его здоровья;
- *промысловая* – водно-моторный туризм может включать рыбалку, охоту, в т.ч. подводную. Крайне важная функция в плане мотивации, поскольку не менее половины моторных лодок в России приобретаются именно с целью организации рыбалки или охоты;
- *экологическая функция* водно-моторного туризма заключается в том, что одним из основных мотивов туристов является наблюдение и приобщение к той дикой природе, до которой они могут добраться именно благодаря лодке, не предпринимая попыток вмешиваться в эту природу. Путешествие позволяет увидеть в естественной среде обитания рыб, птиц и животных, наблюдать за их поведением, наблюдать за тем, как река меняет естественные ландшафты: подмывает деревья,

намывает косы и отмели, образует и поглощает целые острова;

- *познавательная* – функция, тесно связанная с экологической. Водно-моторный туризм даёт возможность познавать как природные объекты, так и творения рук человека [7]. Путешествие на маломерном судне обеспечивает возможность рассмотреть отдалённые острова, изучить русло рек и ериков, особенности прибрежного рельефа, прибрежную растительность, увидеть с необычного ракурса памятники, крупные здания и инженерные сооружения, городские ландшафты;
- *получение острых ощущений* даёт использование маломерного судна для катания на водных лыжах, ватрушке, вейкборде, и т.п.

В зависимости от основной цели, с которой совершается путешествие на водно-моторном судне, можно выделить следующие следующие виды водно-моторного туризма:

- *водно-моторный туризм с целью пляжного отдыха* предполагает, что главной целью путешествия является преимущественно пляжное времяпрепровождение с соответствующими занятиями: купание, солнечные ванны, пляжные игры и т.п. (вариант рекреационного туризма);
- *водно-моторный туризм с промысловой целью* предполагает, что основной целью путешествия на маломерном судне является какой-либо вид охоты или рыбалки (вариант промыслового туризма);
- *водно-моторный туризм с познавательной целью* предполагает что основа путешествия – это посещение живописных мест, осмотр с воды культурных и природных объектов, знакомство с дикой природой (варианты культурно-познавательного и экологического туризма);
- *водно-моторный туризм с целью получения острых ощущений* – это путешествия, совершаемые с целью занятия теми видами деятельности,

которые согласно ГОСТ Р 57805-2017 «Туристские услуги. Водный туризм» предполагают активный отдых на воде: вейкборинг, водные лыжи, дайвинг, и т.п. (вариант экстремального и спортивного туризма)

Все вышеназванные виды водно-моторного туризма в настоящее время развиваются в г. Волгограде.

Волгоград (до 1925 г. – Царицын, до 1961 г. – Сталинград) – город на юго-востоке европейской части России с населением 1 028 036 чел.³ Административный центр Волгоградской области. Это линейный город, расположенный вдоль Волги шириной до 5 км и длиной до 90 км – широкой и полноводной в своём нижнем течении, со множеством островов, с бескрайними песчаными пляжами, жарким летом и купальным сезоном, к который длится с середины июня по середину сентября,

Для г. Волгограда водно-моторный и пляжный туризм являлись наиболее значимыми ещё в советское время видами самостоятельного туризма. Именно Волга была одной и основных аттракций, притягивавших туристов в регион и определявших развитие Волгограда как туристской дестинации [1, 8]. Многие местные жители имели собственные моторные лодки, для хранения и обслуживания которых в городе была вся необходимая инфраструктура (прежде всего, доступные лодочные станции), а также дешёвый бензин. Водно-моторный туризм и отдых на диких пляжах «Волжских Мальдив» были вытребованы как местными жителями, так и приезжими.

Для понимания текущей ситуации сопоставим, во что обходилась покупка и содержание моторной лодки в 1980-е гг., когда водно-моторный туризм в Волгограде был на пике своего развития, и сейчас, когда это отрасль также переживает своего рода подъем. В табл. 1 рассчитаем для гражданина, который получает среднюю для региона заработную плату,

решившего приобрести и эксплуатировать сварную алюминиевую лодку («Крым» во времена СССР, «Салют» в настоящее время) с 2х-тактным мотором мощностью 30 л.с., показатели, характеризующие доступность её приобретения и содержания.

Таблица 1 – Сравнение основных стоимостных параметров владения моторной лодкой в 1980-е гг. и в настоящее время для жителя г. Волгограда

Показатель	Значение показателя в 80-е гг. XX в.	в 20-е гг. XXI в.
Среднемесячная заработная плата, руб.	200	40000
Стоимость покупки лодки с мотором, руб.	1170	686000
Число месяцев, совокупный доход за которые позволяет купить лодку, мес.	5,9	17,2
Стоимость хранения лодки на лодочной станции в месяц, руб.	6	10000
Доля затрат на хранения лодки на лодочной станции в зарплате, %	3	25
Средняя цена 1 л бензина, руб.	0,07	50
Доля цены 1 л бензина в заработной плате, %	0,035	0,125
Кол-во бензина, которое можно приобрести на зарплату, л	2857	800

Как видно из табл. 1, в настоящее время водно-моторный туризм из массового явления стал практически элитарным. Если в 80-е г. XX в. любой работающий мужчина, живший на одну зарплату, мог в обозримый срок накопить на вполне приличную моторную лодку («Казанка», например, стоила в 2 раза дешевле лодки «Крым», стоимость которой заложена в расчёты табл. 2), а затем содержать её практически без ущерба для семейного бюджета, то теперь для человека, живущего на одну зарплату, которая равна средней по региону (в Волгограде это ок. 40 тыс. руб.), приобрести и содержать моторную лодку не возможно. Требуется совершенно другой уровень дохода.

³ Волгоград // Свободная энциклопедия «Википедия». URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Волгоград> (Дата обращения: 22.09.2023).

Отметим, что за период, когда водно-моторный туризм в Волгограде практически отсутствовал (а это более 10 лет, с сер. 1990-х гг. до сер. 2000-х гг.) успело полностью смениться поколение владельцев маломерных судов, сами лодки, моторы, и даже инфраструктура. Многие лодочные станции перестали существовать, и новые стоянки открывались частично на месте старых, а частично – в совершенно других местах.

Ценовая политика существующих лодочных стоянок также ориентирована на людей с достаточно высокими доходами. 10000 руб. в месяц – это средняя цена хранения стандартной моторной лодки. Катера обходятся дороже. Минимальна планка цены, которую готовы предложить владельцы лодочных станций, насчитывается от 7000 руб. в месяц – это «для своих», либо же на весьма отдалённых стоянках. Но даже при таких ценах свободных мест на лодочных станциях катастрофически не хватает. Таким образом, можно отметить выраженный дефицит основного элемента инфраструктуры водно-моторного туризма – мест хранения моторных лодок и прочих маломерных судов и как следствие завышенные цены на него.

В отличие от советского периода, многие жители Волгограда сегодня хранят моторные лодки у себя в гаражах и на прицепах транспортируют их к месту спуска (слипования). Также в местах для спуска лодок нуждаются туристы из других регионов, которые приезжают в Волгоград со своим моторными лодками [5].

Число мест, где можно осуществить слипование моторной лодки или катера, в Волгограде невелико. В основном, это неорганизованные и неохраняемые места, где просто есть возможность подъехать к воде на автомобиле с прицепом и спустить с него лодку. Это 6-7 мест в Волгограде и 1 формально за чертой города, но по факту близко от центра (на х. Бобры, за «танцующим мостом»). Большая часть мест для слипования находятся в отдалённых от центра районах и являются неохраняемыми.

Единственное организованное и охраняемое место для слипования находится в Советском район Волгограда в мкр. Тулака (место поворота Волги). Там за 200 руб. охранники местного кафе пускают владельца лодки за шлагбаум, а за шлагбаумом – узкая дорога из криво положенных бетонных плит, позволяющая спустить маломерное судно на воду. Здесь же можно оставить машину с прицепом, что более или менее гарантирует его сохранность. Внешний вид этого организованного места слипования представлен на рис. 1.

Рис. 1 – Место слипования лодок в мкр. Тулака г. Волгограда

Основные неудобства в пользовании этим слипом вызваны следующими факторами:

- 1) необходимостью дозвониться охранникам кафе, открывающим шлагбаум, и дождаться их прихода (это может занять минут 10-15);
- 2) дорога, по которой нужно сдавать назад на машине с прицепом и загруженной на него лодкой, узкая и кривая, и требуется высокий уровень воительского мастерства для того, чтобы произвести нужные манёвры;
- 3) в выходные дни может быть очередь на слипование и наблюдаться нехватка свободных мест за шлагбаумом;
- 4) данное место спуска лодок находится на краю неофициального пляжа, где любит

отдыхать местное население. Люди располагаются в местах, где разворачиваются машины с загруженными лодками, маргинальные личности распивают спиртные напитки, вступают в конфликты с владельцами маломерных судов, купаются там, где отчаливают лодки. Контакты с местным населением добавляют владельцам маломерных судов массу отрицательных эмоций.

Таким образом, данное место для спуска лодок очень далеко от идеала, хотя и является лучшим из имеющихся и пользуется высоким спросом.

Как показано в табл. 1, водно-моторный туризм в настоящее время требует значительных затрат на приобретение и содержание маломерного судна, и поэтому количество тех, кто желает завести себе моторную лодку значительно больше, чем количество людей, которые реально могут это себе позволить. Отчасти причина этого кроется в нехватке пляжей в Волгограде. Люди, которые не могут себе позволить полноценную моторную лодку, но хотят путешествовать по воде, находят выход в том, что приобретают маленькие недорогие надувные лодки и устанавливают на них моторы до 10 л.с. Тем самым они получают плавсредство, которое допускается на те же водные пути, что и все остальные, и не требует регистрации и наличия прав на управление.

Владельцы таких лодок приезжают на тот же организованный слип, о котором шла речь выше, надувают свою лодку и устанавливают на неё мотор, сажают всех членов семьи, включая детей, загружают лодку вещами и плывут через Волгу купаться и загорать на диких пляжах. Ни федеральным законодательством, ни региональным это не запрещено, и, соответственно, Государственная инспекция маломерных судов (ГИМС) с этим явлением никак не борется. Управляют этими лодками в основном необученные и зачастую нетрезвые капитаны, но за этим тоже нет никакого контроля.

Следствием дороговизны содержания собственных лодок, нехватки пляжей является

ещё одно явление, характеризующее индустрию водно-моторного туризма в Волгограде – это развитый нелегальный рынок пассажирских перевозок на моторных лодках, услугами которого пользуются местные жители и туристы. Часть «водных такси» стоят со своими лодками у центральной набережной и предлагают прогулки по Волге. Другая часть водных такси работают «по вызову», отвозят желающих на дикие пляжи и забирают их оттуда. Гарантий пассажирам на таком рынке перевозок нет: ни в том, что они доплывут до места назначения, ни в том, что их заберут с дикого пляжа «по звонку». Никакие налоги владельцы маломерных судов, оказывающие услуги по перевозке туристов, не платят, так что на экономику города их деятельность не оказывает никакого положительного эффекта.

Для владельцев маломерного водно-моторного транспорта нет отечественных навигационных карт, использование которых облегчало бы передвижение и делало его безопасным. Адекватные карты есть только импортные («Навионикс», американские). Легально такую карту купить крайне дорого (только карта Волгограда стоит около 40 тыс. руб.). Отечественных доступных аналогов нет.

Ещё одной проблемой водно-моторного туризма в Волгограде является низкое качество прогнозирования погоды. Климат в регионе таков, что на Волге систематически бывают штормы, шквалы, грозы, которые налетают очень внезапно. Находиться на воде в такую погоду крайне небезопасно и очень страшно, особенно на небольших лодочках. Предвидеть, что в течение ближайшего часа-двух поднимется шквалистый ветер и начнётся шторм, зачастую невозможно. При этом никакие ресурсы (ни серверы, содержащие прогноз погоды, ни предупреждения МЧС) не дают возможность оперативно предсказать ухудшение погоды, не совместимые с водными прогулками, и довести это до сведения тех, кто находится на воде или собирается плыть. Как следствие владельцы лодок и их пассажиры попадают в крайне неприятные и

небезопасные ситуации.

В Волгоградской области основным документом, дополняющим общие для всех маломерных судов требования федерального законодательства, является постановление Администрации Волгоградской области от 11.04.2006 г. №409 «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории Волгоградской области»⁴ размещённое на сайте ГИМС Волгоградской области. В нём прописаны конкретные временные и пространственные ограничения на движение маломерных судов в регионе. П. 2.1 определяет, что использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоёмах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных – после спада паводковых вод до ледостава с введением следующих ограничений:

- запрещается заход в места массового скопления рыбы ниже плотины Волжской ГЭС до створа между входным каналом в р. Ахтубу (левый берег) и границей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда (завод ЖБИ-3, правый берег);
- запрещается движение вдоль правого берега р. Волги на участках от высоковольтной линии электропередач завода «Красный Октябрь» до причала элеватора и от створа яра «Насоныч» (3 км ниже с. Райгород) до Ушаковской воложки;
- запрещается движение от плотины Волжской ГЭС на расстояние 500 м вверх по Волгоградскому водохранилищу;
- запрещается движение и эксплуатация маломерных судов на водных объектах на территории Волгоградской области в районах, объявленных закрытыми, а также в запретный период, в том числе для рыболовства.

Проанализируем, что фактически означает соблюдение данных ограничений по времени и месту плавания для водно-моторного туризма.

Рис. 2 – Места, запрещённые для плавания маломерных судов в акватории г. Волгограда

Территориально запретными для плавания маломерных судов является значительная часть акватории Волгограда и окрестностей, представляющих интерес для широкого круга потенциальных ценителей водо-моторного туризма (рис. 2), а именно:

- 1) для желающих осмотреть с воды достопримечательности Волгограда (всю центральную часть города проплывать вдоль правого берега запрещено, к ГЭС подплыть тоже запрещено);
- 2) для любителей рыбной ловли и экологического туризма, поскольку в «запретной части» находятся основные рыбные места и весьма живописные «дикие» острова.

По срокам период, которым ограничена возможность передвижения в Акватории Волгограда по р. Волга, ограничен двумя

⁴ Постановление Администрации Волгоградской области от 11.04.2006 №409 «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории Волгоградской области» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/460004597> (Дата обращения: 29.08.2023).

параметрами:

- 1) периодом нерестового запрета, который на Волге установлен с 1 мая по 15 июня, на Волгоградском Водохранилище – с 1 мая по 30 июня⁵;
- 2) периодом навигации, который в Волгоградской области длится с 1 апреля до заморозков, в 2022 г. закончился 2 декабря⁶.

Фактически же месяцами, которые в силу климатических условий подходят для совершения комфортных путешествий на водно-моторных судах, являются с мая по сентябрь (и то последний – в зависимости от погоды). И из этих 4 месяцев, доступных для водно-моторного туризма, 1,5 месяца или почти 40% «выпадают» из-за нерестового запрета. А ведь далеко не все поездки на маломерных судах совершаются с целью рыбалки. Также следует учитывать, что поток туристов в Волгоград максимален именно в мае, так что законопослушные туристы совершить путешествие по Волге на маломерном судне не смогут.

Следовательно, выполнение всех предписанных Волгоградским региональным законодательством требований лишает водно-моторный туризм значительной части потребительской привлекательности: плавание «по закону» не предоставляет ни достаточно времени, ни достаточно места для совершения разнообразных интересных и познавательных путешествий на маломерных судах по акватории Волгограда и окрестностей.

Заключение

Таким образом, рынок водно-моторного туризма в Волгограде, несомненно, растёт и развивается, но в настоящее время его ещё

нельзя считать цивилизованным.

Инфраструктура не успевает за потребностями рынка, и в городе не хватает ни лодочных станций (не смотря на высокие цены на их услуги), ни благоустроенных мест для спуска лодок.

Законодательное регулирование рынка является крайне несовершенным. С одной стороны, оно ограничивает передвижение маломерных судов в то время и в тех местах, которые представляют интерес для потребителей. С другой стороны, допускаются к плаванию суда, не отвечающие требованиям безопасности и явно не подходящие для большой реки, на которой интенсивное судоходство и возможны резкие ухудшения погодных условий.

Нет эффективной системы информационного обеспечения водно-моторного туризма ни в части навигационных карт, ни в части оперативного оповещения об изменении погодных условий.

ГИМС патрулирует акваторию и ведёт контроль за использованием маломерных судов, но эффективность этого контроля крайне низка. Рынок коммерческих перевозок нелегален. Значительная часть перевозок на моторных лодках как местных жителей, так и туристов не отвечает требованиям безопасности. В регионе достаточно много водных аварий со смертельными исходами, связанных с перемещением моторных лодок и катеров либо в тёмное время суток, либо с нетрезвыми капитанами.

Таким образом, очевидно, что потенциал развития водно-моторного туризма очень высок, но многие аспекты государственного регулирования данной сферы нуждаются в совершенствовании.

⁵ Нерестовый запрет в Волгоградской области в 2023 году // Портал «Дом рыбака». URL: <https://fish-haus.ru/nerest-v-volgogradskoj-oblasti> (Дата обращения: 10.09.2023).

⁶ В Волгоградской области завершается навигация // Официальный сайт Информационного агентства Волгограда «Городские вести». URL: <https://gorvesti.ru/society/v-volgogradskoj-oblasti-zavershaetsya-navigatsiya-128588.html> (Дата обращения: 10.09.2023).

Список источников

1. Афанасьев О.Е. Туристские дестинации: особенности проектирования и развития в динамично меняющейся среде // *Современные проблемы сервиса и туризма*. 2023. Т.17. №2. С. 5-6. DOI: 10.5281/zenodo.8086922.
2. Афанасьева А.В. Инновации в оказании транспортных услуг в туризме // *Наука – сервису: Мат. XXIII Междунар. науч.-практ. конф.*, 10.10.2018 / Под ред. И.В. Бушуевой, О.Е. Афанасьевой. Т.1. М.: РУСАЙНС, 2018. С. 28-34.
3. Буторов С.А., Каныгина О.М. Внутренний туризм в России: современное состояние и перспективы // *Сервис plus*. 2021. Т.15. №4. С. 12-19. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-12-19.
4. Бушуева И.В. Новые стратегические приоритеты развития туризма в России // *Сервис plus*. 2019. Т.13. №4. С. 25-33. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10404.
5. Дереза Д.С. Водный туризм в Волгоградской области: современная характеристика и перспективы развития // *Проблемы физической культуры, спорта и туризма в свете современных исследований и социальных процессов* : Сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф., 14.04.2017. СПб.: С.-Петербургский гос. ун-т пром. технологий и дизайна, 2017. С. 306-310.
6. Золотко Т.А., Гущина Е.Г. Экономическое развитие Волгограда: текущие задачи, среднесрочные и долгосрочные перспективы // *Актуальные вопросы экономического развития регионов: Сб. мат. VIII Всерос. заоч. науч.-практ. конф.* / Под ред. С.К. Волкова. 2019. С. 85-89.
7. Орлова В.С. Водный экскурсионный туризм: проблемы и перспективы развития // *Экономика и социум*. 2016. №5-2(24). С. 406-409.
8. Саранча М.А. Вопросы развития туристских территорий с позиций системного подхода // *Сервис plus*. 2016. Т.10. №3. С. 84-92. DOI: 10.12737/21127.
9. Сизенева Л.А. Анализ подходов к структуре региональных туристских продуктов и роль их элементов в обеспечении потребительской привлекательности // *Актуальные направления развития туризма и гостеприимства в регионе: Сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф.*, 19.10.2017. Тамбов: Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина, 2017. С. 44-48.
10. Сизенева Л.А. Методика оценки потребительской привлекательности региональных туристских продуктов // *Сервис в России и за рубежом*. 2018. Т.12. №3(81). С. 90-111 DOI: 10.24411/1995-042X-2018-10307.
11. Старкова И.И., Крыласова Е.А., Доржиева Л.Г. Водный туризм как одно из направлений в рекреации // *Вестник Бурятского гос. ун-та. Экономика и менеджмент*. 2020. №2. С. 34-40. DOI: 10.18101/2304-4446-2020-2-34-40.
12. Щербакова Ю.В. Исследование научно-теоретических подходов к определению сущности понятия "водный туризм" // *Туризм и гостеприимство через призму инноваций: Сб. ст. науч.-практ. конф.*, 27.02.2017 / Под ред. Е.М. Крюковой. М.: ЗАО «Университетская книга», 2017. С. 201-204.

References

1. Afanasiev, O. E. (2023). Turistskie destinacii: osobennosti proektirovaniya i razvitiya v dinamichno menyayushchejsya srede [Tourist destinations: design and development in a dynamically changing environment]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(2), 5-6. doi: 10.5281/zenodo.8086922. (In Russ.).
2. Afanasieva, A. V. (2018). Innovacii v okazanii transportnyh uslug v turizme [The transport services innovation in the travel industry]. *Nauka – servisu [Science to Service]: Materials of the XXIII International Scientific and Practical Conference, Moscow, October 10, 2018*. Eds. by I. V. Bushueva, & O.E. Afanasiev, Vol.1, 28-34. (In Russ.).
3. Butorov, S. A., & Kanygina, O. M. (2021). Vnutrennij turizm v Rossii: sovremennoe sostoyanie i perspektivy [Domestic tourism in Russia: modern status and prospects]. *Service plus*, 15(4), 12-19. doi: 10.24412/2413-693X-2021-4-12-19. (In Russ.).

4. Bushueva, I. V. (2019). Novye strategicheskie priority razvitiya turizma v Rossii [New strategic priorities for tourism development in Russia]. *Service plus*, 13(4), 25-33. doi: 10.24411/2413-693X-2019-10404. (In Russ.).
5. Dereza, D. S. (2017). Vodnyj turizm v Volgogradskoj oblasti: sovremennaya karakteristika i perspektivy razvitiya [Water tourism in the Volgograd region: modern characteristics and development prospects]. *Problemy fizicheskoy kul'tury, sporta i turizma v svete sovremennyh issledovanij i social'nyh processov [Problems of physical culture, sports and tourism in the light of modern research and social processes]*: Collection of proceedings of the International Scientific and Practical Conference, April 14, 2017. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 306-310. (In Russ.).
6. Zolot'ko, T. A., & Gushchina, E. G. (2019). Ekonomicheskoe razvitie Volgograda: tekushchie zadachi, srednesrochnye i dolgosrochnye perspektivy [Economic development of Volgograd: current tasks, medium-term and long-term prospects]. *Aktual'nye voprosy ekonomicheskogo razvitiya regionov [Current issues of economic development of regions]*: Collection of materials of the VIII All-Russian correspondence scientific and practical conference, 85-89. (In Russ.).
7. Orlova, V. S. (2016). Vodnyj ekskursionnyj turizm: problemy i perspektivy razvitiya [Water excursion tourism: problems and development prospects]. *Ekonomika i socium [Economy and Society]*, 5-2(24), 406-409. (In Russ.).
8. Sarancha, M. A. (2016). Voprosy razvitiya turistskih territorij s pozicij sistemnogo podhoda [Issues of development of tourist territories from the point of view of the system approach]. *Service plus*, 10(3), 84-92. doi: 10.12737/21127. (In Russ.).
9. Sizeneva, L. A. (2017). Analiz podhodov k strukture regional'nyh turistskih produktov i rol' ih elementov v obespechenii potrebitel'skoj privlekatel'nosti [Analysis of approaches to the structure of regional tourism products and the role of their elements in ensuring consumer attractiveness]. *Aktual'nye napravleniya razvitiya turizma i gostepriimstva v regione [Current directions for the development of tourism and hospitality in the region]*: Collection of articles of the All-Russian scientific and practical conference, October 19, 2017. Tambov: G. R. Derzhavin Tambov State University, 44-48. (In Russ.).
10. Sizeneva, L. A. (2018). Metodika ocenki potrebitel'skoj privlekatel'nosti regional'nyh turistskih produktov [Methodology for assessing the consumer attractiveness of regional tourist products]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 3(81), 90-111. doi: 10.24411/1995-042X-2018-10307. (In Russ.).
11. Starkova, I. I., Krylasova, E. A., & Dorzhieva, L. G. (2020). Vodnyj turizm kak odno iz napravlenij v rekreacii [Water tourism as one of the modern trends in recreation]. *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika i menedzhment [Bulletin of Buryat State University. Economics and management]*, 2, 34-40. doi: 10.18101/2304-4446-2020-2-34-40. (In Russ.).
12. Shcherbakova, Yu. V. (2017). Issledovanie nauchno-teoreticheskikh podhodov k opredeleniyu sushchnosti ponyatiya "vodnyj turizm" [Study of scientific and theoretical approaches to defining the essence of the concept of "water tourism"]. *Turizm i gostepriimstvo cherez prizmu innovacij [Tourism and hospitality through the prism of innovation]*: Collection of articles of the scientific and practical conference, February 27, 2017. Moscow: University Book, 201-204. (In Russ.).